

УДК 351:004

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ТОГЖАНОВА А.К.

магистр экономических наук

Западно-Казахстанский университет им М.Утемисова, Уральск, Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые тенденции развития электронной коммерции в Республике Казахстан, включая структуру рынка, динамику роста, влияние трансграничной торговли и роль субъектов бизнеса различного масштаба. Проведён анализ влияния e-commerce на занятость, налоговые поступления и цифровую трансформацию экономики. Особое внимание уделяется мерам государственной поддержки, а также институциональным вызовам и необходимости совершенствования регуляторной среды. Сделан вывод о перспективах дальнейшего роста сектора при условии системной государственной политики и обеспечения равных условий для всех участников рынка.

Ключевые слова: электронная коммерция, маркетплейс, трансграничная торговля, цифровая экономика, государственное регулирование, Казахстан.

Введение. Развитие электронной коммерции является важным элементом цифровой трансформации экономики и инструментом повышения доступности товаров и услуг. В условиях постпандемийной перестройки глобальных цепочек поставок и роста цифровизации потребительского поведения, Казахстан демонстрирует опережающую динамику в данном направлении. Целью настоящего исследования является анализ современных тенденций e-commerce в Республике Казахстан, её социально-экономического значения, а также оценка текущих вызовов и перспектив дальнейшего роста.

В последние годы электронная коммерция приобрела значительное влияние на развитие рыночной экономики, стремительно проникая в повседневную жизнь современного общества. Её роль ежегодно растёт, трансформируя рыночную инфраструктуру и меняя отношение потребителей к цифровой торговле. Представлена динамика роста электронной торговли в период с 2020 по 2024 годы, а также рассмотрены ключевые факторы, способствующие развитию отрасли, такие как высокий уровень цифровизации и прогресс в технологиях безналичных платежей. Кроме того, выявлены проблемы, препятствующие развитию отечественного рынка онлайн-продаж: недостаточно развитая логистическая инфраструктура, рост инфляции и неэффективное регулирование интернет-торговли и защиты прав потребителей.

Как видно из рисунка 1, электронная коммерция в Казахстане демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года доля онлайн-продаж достигла 14,1% от общего объема розничной торговли. Высокий уровень цифровизации и сформировавшаяся культура потребления обеспечили стране входение в топ-10 мировых лидеров по проникновению e-commerce.

	2020	2021	2022	2023	2024
Объем электронной коммерции (розничная торговля), млн.тенге	476651,5	481978,7	1963493,2	2439821,5	3156372,2
Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли, в процентах	4,1	3,6	12,5	12,7	14,1
Объем электронной коммерции (услуги) млн.тенге	209164,7	349933,7	1186536,7	1602576,3	2443353,1

Рис. 1 Основные показатели электронной коммерции (внутренний рынок)

Рынок характеризуется доминированием маркетплейсов, конкуренцией между отечественными и зарубежными платформами, а также инвестициями в логистику и клиентский сервис. Развитие онлайн-торговли способствует расширению возможностей для МСБ, повышению прозрачности бизнес-процессов и доступности товаров для населения.

Государство реализует меры поддержки, включая образовательные программы, инфраструктурные проекты и финансовую помощь. Вместе с тем сохраняются вызовы, связанные с защитой прав потребителей и обеспечением равных условий конкуренции.

Ожидается дальнейший рост сектора в контексте глобальной цифровизации, что будет способствовать увеличению внутреннего спроса, росту доходов бизнеса и экспансии казахстанских товаров на международные рынки. Необходимым условием остаётся развитие инфраструктуры и совершенствование нормативно-правовой базы.

За последние 10 лет доля электронной коммерции в розничной торговле Казахстана значительно возросла — с 4,1% в 2020 году до 14,1% в 2024 году. В 2024 году объем розничной e-commerce достиг 3,2 трлн тенге, из которых 84,9% (2,7 трлн тенге) пришлось на маркетплейсы. Продажи через собственные интернет-ресурсы розничных предприятий составили 476,5 млрд тенге (15,1%). Существенный рост с 2022 года обусловлен включением данных по маркетплейсам, ставшим основными драйверами рынка за счёт развития трансграничной торговли, конкурентных цен, сокращения сроков доставки и расширения логистической инфраструктуры (в частности, сети пунктов выдачи заказов).

Доля предприятий, использующих платформу электронной коммерции (маркетплейс) в 2024г. составила 82,5%, реализующих товары и услуги через собственный Интернет-ресурс — 26,8%, из них 9,3% осуществляют розничную электронную коммерцию (через маркетплейс и собственный Интернет-ресурс).

В 2024 году объем электронной коммерции услуг с учетом маркетплейсов составил 2443,4 млрд. тенге. Объем оказанных услуг через платформу электронной коммерции (маркетплейс) составил 2065,2 млрд. тенге (84,5%). Объем оказанных услуг через собственный Интернет-ресурс составил 378,2 млрд. тенге (15,5%).

Несмотря на доминирование отечественных маркетплейсов, международные платформы активно расширяют своё присутствие в Казахстане. Доля трансграничной торговли увеличилась с 40% в 2022 году до 62% в 2024 году, что обусловлено более широким ассортиментом, конкурентными ценами и улучшением логистики зарубежных площадок. В то же время крупные международные игроки инвестируют в развитие инфраструктуры, включая строительство фулфилмент-центров в крупных городах. Количество транзакций на зарубежных маркетплейсах за этот период выросло в 3,2 раза.

Наибольший объем товарооборота через маркетплейсы приходится на средние предприятия — 79%, тогда как на малые — 17,1%, и крупные — лишь 3,9%. Средние компании обладают необходимыми ресурсами для эффективной работы на платформах. Крупные предприятия, как правило, развивают собственные онлайн-каналы и менее зависимы от маркетплейсов, что объясняется корпоративными требованиями и внутренними стандартами.

Рис.2 Реализация товаров через маркетплейсы по размерности предприятия за 2024

г.

Электронная коммерция в Казахстане демонстрирует устойчивый рост и оказывает существенное влияние на цифровизацию экономики. В 2024 году около 60% услуг на маркетплейсах предоставлены IT-компаниями — операторами платформ, что способствует технологическим инновациям, росту эффективности бизнеса и увеличению спроса на квалифицированные кадры.

По данным Министерства торговли и интеграции, доля активных онлайн-компаний составляет 12,6% от общего числа предприятий розничной торговли, при этом они генерируют 60% налоговых поступлений сектора. В течение 1,5 лет после выхода на маркетплейс средний объем продаж таких компаний увеличивается в 4,8 раза, а налоговые отчисления — в 13,5 раза. В сфере электронной торговли создано более 300 тыс. рабочих мест, а с учётом косвенной занятости общее число занятых достигает 500 тыс. человек (около 5% занятых в экономике страны).

Правительством принят План развития электронной торговли до 2027 года, предусматривающий меры поддержки: субсидирование процентных ставок, налоговые стимулы, оптимизацию таможенных процедур и развитие логистической инфраструктуры. К 2029 году планируется увеличить долю e-commerce до 18,5% в розничной торговле (примерно 9,3 трлн тенге).

Однако рост сектора сопровождается рядом вызовов: отсутствие социальных гарантий у платформенных работников, рост теневого товарооборота, отсутствие сертификации товаров на иностранных платформах и сложности возврата, а также информационная асимметрия и потенциальные манипуляции алгоритмами маркетплейсов. Эти факторы могут влиять на ценообразование, конкуренцию и поведение потребителей.

Кроме того, усиливается концентрация на крупных платформах, что сокращает долю независимых интернет-магазинов и усиливает риски монополизации. Важно разработать комплексные меры регулирования, обеспечивающие равные условия для всех участников, защиту персональных данных и прав потребителей.

С учётом глобальных трендов и высоких темпов цифровизации, Казахстан демонстрирует опережающую динамику в развитии электронной торговли, и прогнозируется дальнейшее расширение её доли в розничных продажах. Однако необходимо формирование сбалансированной регуляторной среды, учитывающей специфику онлайн-торговли и обеспечивающей устойчивое развитие сектора.

Период окупаемости внедрения электронной коммерции варьируется в зависимости от специфики каждого проекта, однако ввиду относительно низких капитальных затрат для действующего бизнеса он обычно не превышает шести месяцев. Развитие электронной коммерции сталкивается с меньшими ограничениями по сравнению с традиционной розничной торговлей, в том числе за счёт отсутствия физического ограничения пропускной способности — веб-сайт может обслуживать практически неограниченное количество пользователей. Увеличение пропускной способности в основном связано с переходом на более дорогие тарифы хостинга, что, однако, остаётся минимальной статьёй расходов.

Электронная коммерция характеризуется низким порогом входа, так как не требует наличия торговых площадей, офиса или склада, особенно на начальном этапе. В этом контексте ключевым ресурсом выступают интеллектуальные и организационные способности, поскольку специфика онлайн-торговли существенно отличается от традиционного бизнеса вне сферы информационных технологий.

С развитием информационных технологий сформировались новые виды услуг, выходящие за рамки традиционных телекоммуникаций, реализуемых через интернет-соединения без использования стандартных телефонных сетей. Такие услуги, часто реализуемые через программное обеспечение для цифровых и мобильных устройств, не укладываются в существующие регуляторные модели рынка связи, что приводит к значительной части инфокоммуникационного рынка, находящейся вне правового контроля.

Законодательное регулирование интернет-пространства остаётся фрагментарным, отстаёт от требований рынка и не обеспечивает согласованности между многочисленными поставщиками услуг. Сложности в конвергенции телекоммуникационных сетей затрудняют внедрение комплексных конвергентных сервисов. Отсутствие единого понимания и определения новых терминов, связанных с электронной коммерцией и интернет-ресурсами, лишает эти понятия правового признания.

В различных нормативных актах отрасли наблюдается неоднородность в толковании ключевых понятий, что приводит к их смешению и не всегда корректному применению терминологии. В практической плоскости часто используются иностранные термины, которые применяются некорректно, создавая дополнительную путаницу и затрудняя формирование единого терминологического поля.

Конкурентоспособность в интернет-экономике всё больше зависит от развития инфраструктуры электронной коммерции, а не от традиционных производственных ресурсов. Электронная коммерция значительно сокращает транзакционные издержки и уменьшает количество посредников, что позволяет предпринимателям выходить на глобальные рынки без необходимости физического присутствия в стране реализации продукции. Рост электронной коммерции влияет на снижение объёмов традиционного ритейла, однако оба канала продаж постепенно интегрируются.

Трансграничный характер электронной торговли требует активного государственного вмешательства для создания равных условий для отечественных и зарубежных поставщиков, а также для развития необходимой инфраструктуры и поддержки предпринимательской активности. Успешное развитие отрасли зависит от таких факторов, как телекоммуникационная инфраструктура, цифровая грамотность населения, защита прав потребителей, нормативно-правовая база, логистика и инструменты безналичной оплаты.

В Казахстане существуют проблемы с доступом к высокоскоростному интернету в удалённых регионах и недостаточной конкуренцией на рынке почтовых услуг. Несмотря на значительный потенциал, доля электронной торговли в общей розничной торговле остаётся низкой, а значительная часть рынка контролируется иностранными компаниями. Отмена НДС для всех субъектов электронной коммерции может негативно сказаться на налоговой базе и создать неравные условия для местных предпринимателей, тогда как более эффективным стимулом может стать отмена подоходного налога при снижении порога обязательных безналичных платежей для малых и средних предприятий.

Развитие собственных маркетплейсов и регулирование деятельности иностранных поставщиков являются важными задачами для поддержания конкурентоспособности рынка. Кроме того, интеграция казахстанских малых и средних предприятий в глобальные платформы электронной коммерции требует государственной поддержки в виде консультативной и правовой помощи, что позволит снизить издержки и расширить рыночный охват.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Официальный сайт: <https://stat.gov.kz/>
2. Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Доклады и аналитические материалы.
3. OECD (2023). Digital Economy Outlook. Paris: OECD Publishing.
4. UNCTAD (2023). E-Commerce and Digital Economy Reports. Geneva: United Nations.
5. World Bank (2022). Digital Platforms and the Future of E-Commerce in Emerging Economies. Washington, D.C.